

MSc. Antonio Tamayo Romero

antoniotr@dpe.gu.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0002-9178-5597>

Dirección General de Educación de la Administración Provincia Guantánamo,
Cuba.

Dr. C. Hilda Castillo Chibas

hildacc@dpe.gu.rimed.cu

<https://orcid.org/0000-0003-4049-3236>

Dirección General de Educación de la Administración Provincia Guantánamo,
Cuba.

Cómo citar este texto:

Tamayo Romero, A., Castillo Chibas, H. (2025). Intercomunicación del docente con educandos con o sin discapacidad para el rechazo a las drogas. REME. No. 2, Vol. I. septiembre, 2025. Pp. 24-34. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17754665>

Recibido: julio de 2025

Aceptado: 14 de agosto de 2025

Publicado: noviembre de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

INTERCOMUNICACIÓN DEL DOCENTE CON EDUCANDOS CON O SIN DISCAPACIDAD PARA EL RECHAZO A LAS DROGAS

TEACHER'S INTERCOMMUNICATION WITH STUDENTS WITH OR WITHOUT DISABILITIES TO REJECT DRUGS

Antonio Tamayo Romero

Dirección General de Educación de la Administración Provincia Guantánamo
<https://orcid.org/0009-0002-9178-5597>
antoniotr@dpe.gu.rimed.cu

Hilda Castillo Chibas

Dirección General de Educación de la Administración Provincia Guantánamo
<https://orcid.org/0000-0003-4049-3236>
hildacc@dpe.gu.rimed.cu

...

Correspondencia: antoniotr@dpe.gu.rimed.cu

RESUMEN

El consumo de drogas constituye en la actualidad un importante fenómeno social que afecta a todas las personas; es una necesidad la polémica relacionada con la interacción comunicativa del docente con educandos con o sin discapacidad en secundaria básica para el rechazo a las drogas; la preparación del docente está orientado al desempeño profesional y transformación vista desde el perfeccionamiento; ello debe estar encaminada hacia la labor preventiva educativa de los educandos; la adolescencia es una edad crítica para la formación integral de la personalidad; la educación en valores y la formación de actitudes, reflexivas y creativas, constituye una problemática el uso del consumo de drogas en educandos con o sin discapacidad en la secundaria básica; es responsabilidad de los docentes el empleo de todas las potencialidades del centro en la labor preventivo-educativa-correctiva, el cual no puede ser visto como un contenido añadido, tiene estrecha relación con el cumplimiento de sus objetivos y funciones; el trabajo se realiza en la Secundaria Básica "Pedro Agustín Pérez" del municipio Guantánamo; con la participación del claustro de los docentes de 8vo grado, con el empleo de métodos e instrumentos se proponen acciones que permitan a los docentes la intercomunicación con los educandos; la implementación de las acciones demostraron creatividad, interacción con educandos con o sin discapacidad, elevada motivación y autoestima, es un tema no acabado en tanto se propone que las acciones sean extensivas en otras instituciones educativas y Consejos Populares.

Palabras clave: drogas, psicofármacos, prevención, educación antidrogas, educación especial, relación maestro alumnos.

Abstract

Drug use is currently an important social phenomenon that affects everyone; the controversy related to the communicative interaction of teachers with students with or without disabilities in basic secondary school for the rejection of drugs is necessary; teacher training is oriented to professional

performance and transformation seen from the improvement; this should be directed towards the preventive educational work of students; adolescence is a critical age for the integral formation of personality; education in values and the formation of reflective and creative attitudes, constitutes a problem the use of drug consumption in students with or without disabilities in basic secondary school; it is the responsibility of teachers to use all the potentialities of the center in the preventive-educational-corrective work, which cannot be seen as an added content, it is closely related to the fulfillment of its objectives and functions; the work is carried out at the "Pedro Agustín Pérez" Basic Secondary School in the Guantánamo municipality; With the participation of the 8th grade teaching staff, using methods and instruments, actions are proposed that allow teachers to communicate with students; the implementation of the actions demonstrated creativity, interaction with students with or without disabilities, high motivation and self-esteem. This is an unfinished topic, as it is proposed that the actions be extended to other educational institutions and People's Councils.

Keywords: drugs, psychotropic drugs, prevention, antidrug education, special education, relationship teacher students.

INTRODUCCIÓN

La sociedad, sitúa al ser humano en el centro de sus proyectos, metas y preocupaciones cotidianas, que ha logrado altos niveles de salud, educación, cultura, deporte, sistema de asistencia social y ofrece ilimitadas posibilidades de desarrollo a educandos, adolescentes y jóvenes; lo que no puede permitir que la droga degenera, corrompa y destruya lo alcanzado.

En este trabajo se asume los fundamentos de la filosofía marxista-leninista y martiana, el cual tiene en cuenta la individualidad del sujeto y las interacciones que establece con otros, además reconoce al ser humano como ser social y toda actividad humana como social, en correspondencia también con la teoría histórico-cultural de Vigotski.

En este sentido, el papel de la secundaria básica es tener conocimientos básicos sobre las drogas y tener las herramientas metodológicas para abordar este tema en todos los momentos del acto preventivo-educativo-correctivo, el conocimiento pleno de las características de los adolescentes con o sin discapacidad potenciar logros en el aprendizaje que incluya el conocimiento de la esfera afectiva, motivacional, así como las características de la familia, además como los factores de riesgo que tienen en su comunidad.

Constituye el marco genérico de la prevención del uso indebido de drogas, porque tan importante es que los adolescentes dispongan de información acerca de las distintas sustancias y los daños que estas ocasionan, como que desarrollen una actitud favorable hacia el cuidado de la salud. Una actitud que conlleve a evitar conducta de riesgo y a tomar decisiones responsables antes las invitaciones para consumir drogas, es decir, fomentar la cultura del rechazo.

Marco teórico conceptual

Las drogas son sustancias naturales o sintéticas que, al ser ingeridas por una persona, pueden producir cambios psicológicos, físicos orgánicos y emocionales. Aunque algunas son utilizadas con fines médicos para el tratamiento, prevención y diagnóstico de algunas enfermedades; gran parte de estas sustancias son utilizadas de maneras que causan daño a la integridad de la persona que las utiliza y de quienes están a su alrededor.

En consecuencia, todas las drogas producen uno o varios cambios físicos y psicológicos. No obstante, no todas las drogas generan adicciones, únicamente lo podrían hacer aquellas que son llamadas “psicoactivas”, es decir, las que afectan el sistema nervioso central (lo estimulan o lo “deprimen”).

De acuerdo con Souza y Machorro, et. al. (1997), las drogas atraviesan por un proceso que consta de cuatro momentos: la absorción de la droga por el cuerpo, la distribución de la droga en el cuerpo, la biotransformación y la eliminación de la droga. (p. 73).

La absorción, se refiere al proceso por el cual la droga, a través de los tejidos, pasa a la sangre. Cuando se administra una droga, la ruta de administración (vía oral, vía rectal, inyección - intravenosa, intramuscular o subcutánea, inhalación, absorción a través de la piel, absorción a través de las membranas mucosas), la dosis (cantidad), y la forma de la dosis (en líquido, tableta, cápsula o inyección), está presente la cantidad de alimento en el estómago, el nivel de acidez del aparato digestivo, y con ello la intensidad de los efectos durante un determinado período de tiempo.

La distribución de la droga por el cuerpo depende de varios factores; así también como las características fisicoquímicas de la droga, el gasto cardiaco y la circulación de la sangre; según Souza y Machorro, et. al. (1997):

“(…) los medicamentos con alta liposolubilidad [solubles en las grasas]..., cruzan con facilidad las membranas celulares y llegan con rapidez al corazón, cerebro, hígado, riñones y otros tejidos altamente irrigados, aunque se distribuyen con mayor dificultad en los músculos, y más lentamente aún en el tejido graso del organismo. De modo que los fármacos que no atraviesan con facilidad las membranas celulares se distribuyen en términos generales de manera restringida.” (p. 40)

En tanto en estos y otros planteamientos críticos, es bueno señalar que en el cuerpo entra una pequeña proporción de droga, el resto de la sustancia circula en diferentes áreas del cuerpo; en la distribución de las drogas actúan: las membranas de las células, las paredes de los vasos capilares del sistema circulatorio y la barrera de sangre del cerebro.

De igual manera, Souza y Machorro, et. al. (1997), expresan:

“(…) la biotransformación de la droga ocurre en las células del hígado, sitio donde se llevan a cabo los procesos metabólicos ayudados por enzimas. También intervienen en esta acción el plasma sanguíneo, la función del sistema renal y el aparato gastrointestinal. Gracias a este proceso, las características de la droga son modificadas para producir su inactivación y eliminación.” (p. 67)

De acuerdo con lo planteado, lo grave del problema es que cualquier adicción genera problemas mentales, físicos y sociales y afectan a todo tipo de personas, sin importar edad, sexo, orientación sexual, condición social y económica, región o raza, y no solo daña a los consumidores de forma directa e inmediata, sino de manera indirecta a todas las personas que conviven y rodean a los adictos.

Al respecto, Rivera y Gómez (2017), señalan “Cualquier tipo de adicción es muy destructiva para la persona que la sufre porque no le permite llevar una vida equilibrada, ni física ni emocional” (p. 6).

Por tanto, es necesario poner límites antes aquellos elementos que dañan al ser humano y a quienes lo rodean.

Según la organización Mundial de la salud (OMS), como se citó en MINED (2019) “droga es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones”. (p. 10)

METODOLOGÍA

El trabajo se realiza en la Secundaria Básica “Pedro Agustín Pérez” del municipio Guantánamo; con la participación del claustro de los docentes de 8vo grado, con el empleo de métodos e instrumentos se proponen acciones que permitan a los docentes la intercomunicación con los educandos

Resultados y discusión

En el marco del Tercer perfeccionamiento continuo que caracteriza al Sistema Nacional de Educación, se requiere revisar y realizar una mirada crítica donde se demuestre una cultura de rechazo a las drogas en niños, niñas adolescentes y jóvenes con o sin discapacidad, en este sentido la labor preventiva es un logro para determinar las ayudas que necesitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que incluya: en conocimiento de la esfera afectiva, motivacional, y las características de la familia, así también los factores de riesgo que tienen en la comunidad.

Las escuelas especiales cubanas juegan un importante rol en la labor preventiva del consumo de drogas y psicofármacos de acuerdo con la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje de niños,

adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, que se encuentran en los diferentes niveles educativos, estas instituciones constituyen centros de recursos y apoyos; ello contribuye a definir qué se necesita en términos de recursividad para el rechazo a la misma.

La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, está referida a aquellas limitaciones en la actividad y restricciones en la participación que puede tener una persona como consecuencia de determinados aspectos inherentes a su condición de salud relacionados con los factores contextuales (ambientales y personales) que ocasionan resultados negativos.

Lo más importante es entender que no se trata de una característica ni de un estado o enfermedad invariable, sino de una condición del desarrollo y el funcionamiento que, debido a una deficiencia en alguna parte o función del organismo, hace que la persona presente limitaciones para la realización de algunas actividades y que no participe totalmente en la vida social; esta condición varía dependiendo de los apoyos, la disposición propia de los profesionales y las instituciones educativa.

Los apoyos que se ofrecen a los educandos con discapacidad desde la escuela contribuyen a una cultura de rechazo a las drogas, con un carácter sistemático desde el trabajo preventivo que permita la participación en todas las actividades, si además se logra que estos participen más en todos los procesos de la vida de los educandos.

Los apoyos pueden ser

- Personales; está constituidos por logopeda, maestro de trabajo auditivo, psicopedagogo, rehabilitador físico, intérprete de la lengua de señas cubana, el maestro de apoyo u otra persona en cooperación.
- Materiales: ayudas técnicas o tecnológicas, máquina Braille, visualizador del lenguaje, bastones, lupas, dispositivos personales, amplificadores auditivos, implante coclear, maquetas, láminas, pancartas, cartografías, láminas, rótulos, dispositivos adaptadores; otros.
- Organizativos: cuando se exige cambios en la organización del educando de manera distinta a lo habitual, ya sea respecto al aislamiento, los agrupamientos, a los espacios, al tiempo u otros.

Por tanto, en las instituciones educativas para prevenir el consumo de drogas” es el maestro quien constituye el eje fundamental para modificar el modo de comportamiento de los educandos y favorecer una adecuada formación integral”.

En la práctica educativa la prevención es necesaria en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con o sin discapacidad donde se debe tener en cuenta las consecuencias del consumo de drogas, así como también la noción de riesgo para evitar hechos de esta naturaleza.

Consecuencias del consumo de las diferentes drogas

Las drogas pueden tener diversos efectos en el nivel orgánico, los cuales inevitablemente se perciben en la esfera psicosocial de las personas, quien puede tener afectada su vida en distintas dimensiones que pueden ser: física, psicológica y social (interrelacionadas entre sí desde una visión de ser humano).

Consecuencias psicosociales

Las consecuencias psicológicas (en alteraciones emocionales, alteraciones en la conducta, en el nivel cognitivo) y sociales se presentan completamente relacionadas entre sí, por lo que se puede determinar como “consecuencias psicosociales”, entre las cuales se muestran las siguientes:

- a) Cambios en las actitudes y en el carácter en el adolescente que consume puede presentar irritabilidad, ansiedad, impulsividad, agresividad, indiferencia hacia aspectos que solían importar, desconcentración, confusión.

Las actitudes y el carácter se muestran diferentes al que se tenía antes de iniciar el consumo. Estos cambios empiezan a notarse a un corto plazo, pero se van incrementando conforme la intensidad del consumo.

- b) Conducta inestable, el o la adolescente que consume drogas puede empezar a tener comportamiento inestable, como mentiras constantes, manipulación, comportamientos agresivos, aislamiento del grupo, incumplimiento de sus deberes escolares.
- c) Pérdida de control sobre el comportamiento y emociones, sobre las relaciones interpersonales, tanto como en el estudio como en su vida en general.
- d) d) Alteración en la apariencia personal. Además de los cambios físicos evidentes, como la pérdida de peso corporal, se puede dar un descuido hacia el propio cuerpo y la apariencia general, lo cual puede resultar en un reflejo de lo que puede imaginar.

Representaciones sociales relacionadas con el consumo de alcohol, cigarro (tabaco) y otras drogas

Socialmente las drogas se clasifican en legales, que son aceptadas de producción y distribución legal, ejemplos: el café, el mate, el alcohol. También se encuentran los medicamentos, pero algunos de ellos tienen requisitos para ser adquiridos, se diferencian en que tienen requisitos para ser adquiridos como sustancias legales reguladas porque requieren de una receta médica ofrecida por un profesional de la salud; por tanto, existen una serie de argumentos, explícitos e

implícito tendiente a justificar el consumo de las mismas y a minimizar los daños que estas puedan provocar.

Bajo estas circunstancias, estas drogas, pero en especial el alcohol, son, no solo tolerables socialmente, sino que muchas veces resultan hasta deseables: por ejemplo, entre los adolescentes se pueden escuchar comentarios como “a esa fiesta mejor no ir... es que no va a haber cerveza, ron, entonces que aburrido” o “esa es muy aburrida para las fiestas... no toma nada, entonces no es lo mismo”.

Son pocos los adolescentes que reconocen formas saludables de divertirse sin el consumo del alcohol y que probablemente, muchos de ellos las practican cotidianamente.

Por otra parte, encontramos aspectos socioculturales de género, los cuales encierran elementos importantes que pueden incidir, no solo en las concepciones respecto de las drogas y su consumo, sino que además intervienen en la iniciación del consumo de alcohol y tabaco.

En el caso del cigarro, es importante tener claro que el daño puede causar sea quienes se encuentran alrededor de quien está fumando, por lo que se debe cuidar de los otros no fumando junto a personas que no consumen tabaco.

Por otra parte, algunas veces se cree que, el consumo de estas sustancias define la valentía del adolescente, su incorporación al mundo de los adultos motivando entonces esta situación en probar, y a afrontar (entre muchas otras cosas) patrones negativos de las mismas.

Según Menéndez, et. al. (2016) el hecho de que se encuentren en nuestro hogar (psicofármacos), en el botiquín familiar, favorece su accesibilidad y, por consiguiente, su mezcla con otras sustancias.

En consecuencia, el consumo de psicofármacos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las diferentes instituciones educativas es controlado por el personal especializado de Salud y administrado por las familias encaminadas al rechazo del hábito de fumar, ingestión de bebidas alcohólicas y las adicciones contribuyen con la educación y formación de sus hijos.

Cuba cuenta con un programa para la Atención a las Adicciones con diferentes centros especializados que brindan el tratamiento de desintoxicación y deshabitación, y es en los Centros Comunitarios de Salud Mental donde se realizan todas las acciones para la rehabilitación y reinserción social de estos pacientes para garantizar su recuperación física, psicológica y social.

En este sentido, el docente tiene como encargo social de realizar la prevención en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con o sin discapacidad de las diferentes instituciones educativas buscar iniciativas contra el tráfico ilícito de drogas, estar vinculadas con nuestra labor para promover oportunidades a través del desarrollo sostenible y equitativo contribuyendo a la eliminación de estas etiquetas donde pueda trabajar sus propias creencias y prejuicios ante esta situación.

La labor de estos profesionales en las escuelas permite el empleo de todas las potencialidades del centro en la labor preventivo- educativa el cual no puede ser visto como un contenido añadido, pues tiene estrecha relación con el cumplimiento de sus objetivos y funciones, contenido en el Anexo 2 del Convenio de Trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura.

El instructor de arte y la función educativa de las diferentes manifestaciones artísticas actúa en la esfera de los sentimientos, la sensibilidad estética, las normas morales y de la conducta lo que constituye un excepcional agente preventivo, de ahí la importancia de planificar acciones que recreen y eduquen la formación de sentimientos de rechazo al consumo de la droga.

Propuesta de acciones:

Acción I

- La práctica del deporte:
 - Realizar proyectos con actividades físicas, deportivas y recreativas donde estén implícito la familia y la comunidad.
 - Conformar equipos en diferentes disciplinas deportivas haciendo presentación en diferentes instituciones educativas y los consejos populares.
 - Conformar tablas gimnásticas y hacer sus presentaciones en diferentes consejos populares.

Acción II

- Realizar Talleres pioneriles de Apreciación y Creación de las Artes (desde la base hasta nivel provincial) con temas relacionados con el tabaquismo y el alcoholismo como: dibujos; décimas; cuentos; dramatizaciones; pantomimas.

Acción III

- Proyectar materiales audiovisuales: debate de filme y documentales con la participación de la familia: ejemplos, Drogas no-gracias, la historia de Alejandro, La historia de Meliza y Meri, Un piquete una historia entre otros.
- Mensajes que aporten lecturas realizadas en la vida cotidiana sobre el consumo de tabaco, alcohol y psicofármacos y sus consecuencias nocivas.

Acción VI

- Crear proyectos sociales
 - Cumplir con las frecuencias de Educación Artística que se proyecta por la

televisión cubana.

- Establecer espacios fijos como: montaje de exposiciones, realización de dibujos, pinturas, competencia de danzas, narraciones de poesías, lanzamientos de libros, otros.
- Celebrar fechas especiales en días señalados como: el Día mundial contra el tabaquismo (31 de mayo) y Día mundial contra las drogas (26 de junio).
- Realizar juegos musicales, montaje de coros, solistas, dúos, grupos musicales de pequeño formato, así como la improvisación de textos que tengan un mensaje positivo todo lo cual contribuye a la formación de valores en los estudiantes.
- Crear el montaje de danzas y obras de teatro.
- establecer grupos de baile tradicionales y realizar festivales donde participen niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad o no de las diferentes instituciones educativas con participación de las familias y miembro de la comunidad.

CONCLUSIONES

La labor de los docentes en la Secundaria Básica “Pedro Agustín Pérez” permite el empleo de todas las potencialidades del centro en la labor preventivo-educativa-correctiva el cual no puede ser visto como un contenido añadido, pues tiene estrecha relación con el cumplimiento de sus objetivos y funciones de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo que no significa que transfieran las particularidades de su proceso al resto de los niveles educacionales, ni que estos asuman una función doble, sino que su relación sea bilateral, participativa, donde la labor preventiva-correctiva-compensatoria al rechazo a las drogas debe ser por cualquiera de las partes, aun cuando la escuela especial, como centro de recursos y apoyos, debe definir qué se necesita en términos de recursividad y apoyos educativos para tal propósito.

El desarrollo de las acciones propuestas contribuyó al rechazo de las drogas en las diferentes educaciones para el disfrute sano y útil del tiempo libre en los educandos con o sin discapacidad en la secundaria básica para asumir estilos saludables de vida; es un tema no acabado en tanto se propone que las acciones sean extensivas en otras instituciones educativas y comunidades de los Consejos Populares.

REFERENCIAS

Comisión Técnica del Observatorio Español sobre Drogas (marzo 2000) *Informe nº 3. Observatorio español sobre drogas. Ministerio del Interior. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Secretaría General Técnica. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado.*

<https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/oed-3.pdf>

Iglesias, E. B., Vázquez, F. L., Guadalupe, L. A. O. (2000). Promoción de estilos de vida saludables: ¿realidad, reto o utopía?. En *Psicología de la salud* (pp. 67-109). Plaza y Valdés.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7997968>

Menéndez, E., Delgado, E., Fernández-Vega, F., Prieto, M. A., Bordiú, E., Calle, A., ... Soriguer, F. (2016). Prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial en España. Resultados del estudio Di@ bet. es. *Revista española de cardiología*, 69(6), 572-578.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030089321600035X>

Ministerio de Educación [MINED]. (2003). *Diez ideas para ayudar a sus hijos e hijas a enfrentarse a las adicciones. Folleto dirigido a la familia*. Ministerio de Educación. La Habana.

Ministerio de Educación [MINED]. (2019). *Programa educativo dirigido a la prevención del consumo de drogas en el Sistema Nacional de Educación 2016-2025*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

<https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2020/01/RM-15-2019-.pdf>

Rivera, I., Gómez, R. (2017). *El Trabajo preventivo y comunitario. Acciones para su fortalecimiento en el Sistema Nacional de Educación*. Pueblo y Educación. La Habana.

Rivero, I., López, A., García, I., Lorenzo, E., Clavero, I. (2016). *Algo que los docentes deben saber sobre las adicciones 3*. Editorial Pueblo y Educación.

Souza y Machorro, M., Guisa Cruz, V. M., Díaz Barriga Salgado, L., Sánchez Huesca, R. (1998). Farmacoterapia de los síndromes de intoxicación y abstinencia por psicotrópicos 1997. In *Farmacoterapia de los síndromes de intoxicación y abstinencia por psicotrópicos 1997* (pp. 391-391).

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-248414>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la Redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.